

YETUK KADRLAR YETISHTIRIB CHIQRISHDA OLIY O'QUV YURTLARINING O'RNI

Dilnoza Nazarova

O'zbekiston davlat jahon tillari
universiteti 2-bosqich talabasi

Zafar Nurmatovich Abdusamadov

O'z DJTU ingliz tili 3-fakultet dekani f.f.f.d., PhD

Tel: +998937588833

E-mail: studentkajahontillari@gmail.com

umirzakovnadilnoza@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883736>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda faoliyat ko'rsatayotgan ba'zi o'quv yurtlarida berilayotgan ta'lim tizimi haqida so'z boradi. Ushbu ta'lim tizimi kadrlarni tayyorlash uchun yetarlicha qoniqarli yoki yo'qligi ochib beriladi. Yosh avlod o'zi uchun kerakli bo'lgan aniq kasb yoki yo'nalishni tanlashdagi chigalliklar o'z yechimini topadi.

Kalit so'zlar: talaba nazari, kadrlar tayyorlash, universitet, institute, biznes va hamkorlik, sifatli ta'lim tizimi, oliy ma'lumotlilik, ota-ona o'rni, to'g'ri tanlov.

KIRISH

Bilamizki, bugungi kunda oliy o'quv yurtlariga topshuvchilar soni anchani tashkil qiladi. Bu miqdor kundan kunga jadallik bilan oshib bormoqda. Har bir oila farzandi o'z kelajagini yo'lga qo'yishda qo'lidan, imkonidan kelgancha harakat qilmoqda. Bunda hamma shart-sharoitlarni yaratib berayotgan ota-onalarning hamda yurtboshimizning hissasi katta, albatta.

METODOLOGIYA

Avvallari „O'qib olim bo'larmiding“ degan qarash hozirgi kunda eskilik sarqitiga aylangan, xolos. Bir necha yillar oldingi holat bilan bugungi zamonning qarashi mutlaqo o'zgacha. O'n yillar avval oliy ma'lumotli bo'lishga, oliy o'quv yurtlarida talim olayotgan talabalarga salbiy fikr bildirilar, yomon ko'z bilan qaralar edi, ammo hozir farzandlarining ta'lim olishi uchun ota-onalarning o'zlari ularga turtki bo'lishmoqda, ularni qo'llab-quvvatlashmoqda, ruhlantirishmoqda. Bu yo'lda esa yoshlarimiz uchun ajdodlarimiz bosib o'tgan yo'l yetarlicha ibratdir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Hozirgi paytda ta'lim olish uchun shart-sharoit yetarlicha. Texnologiya rivojlanayotgan bu zamonda kompyuteri yo'q oilani topish qiyin. Farzandlarimiz hoh onlayn, hoh oflayn o'qish turini tanlashsin, hamma imkoniyatlardan to'laqonli foydalangan holda ta'lim olishmoqda. Internet muammosi deyarli bezovta qilmay qo'ygan, har bir o'quvchi yoki abiturent o'zi xohlagan bilim yurtini tanlay oladi, qiziqqan sohasining mutaxassisi bo'la oladi, Bu yo'lda eng so'nggi texnologiyalardan foydalanib, o'zini qiziqtirgan har qanaqa savolga internet tarmoqlaridan javob topa oladi. Shu o'rinda savol paydo bo'lishi tabiiy: „Avvallari shamchiroq yorug'ida o'qib- o'rganib, qiyinchiliklar bilan natijaga, o'zlarini qoniqtiradigan darajaga yetishishgan. Shunda ham el ichida taniqli mashhurlar nihoyatda ko'p bo'lgan. O'z ishining ustalari zamoni bo'lgani haammaga ma'lum. Ammo bugungi kundagi shunchalik yengilliklar, shart-sharoitlar bilan nega ajdodlarimiz singari tilda doston boladigan shaxslar yetishib chiqmayapti!? Nega Alisher Navoiy, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Ali ibn Sino, Mashrab kabi o'z davrining sayqallangan ijodkorlari kabi yetuk insonlarni ko'rmayapmiz!? Bu zamonimiz talabi

qiyinlashganidanmi yoki kelajakka yengil qarashlikdan!? Nega Zulfiyaxonim hali ham yodimizda, nega Nodirabegim har bir qiz xotirasida yashayapti, nega Alisher Navoiy ming yillardan so'ng ham ardoq bilan tilga olinyapti, nega Lutfiy desak ko' oldimizga hali hamon tanish chehralar keladi. Oradan qancha yil, qancha asrlar o'tgan bo'lsa-da nega ularning ijodi hamon sevib o'rganilmoqda!? Qani bizda shu kabi mutalliblar, nima sababdan el ichra bu kabi insonlar kam!? Negaki bizda to'g'ri tanlov, to'g'ri yo'naltirish nihoyatda nimjon. Ilm berdi degani „Bo'ldi, yetadi“ degani emas. Oliy o'quv yurtiga kirish hamma qilinishi kerak bo'lgan ishlarining nihoyasi emas! Aksincha, eng muhimi endi boshlanishi kerak deganidir bu! Davlatimiz ta'lim tizimi izchil. Afsuski, buning o'zi kamlik qilyapti, bizga davomiylik yetishmayapti, bizga talab yetishmayapti. Bunda oliy o'quv yurtlarining o'rni nihoyatda katta. Kelajak uchun asosiy qadamlarning shiddati ba'zi talabalarda shu dargohda sustlashmoqda, ba'zilarida esa butkul tugamoqda. Ha, bu haqiqat. Achchiq haqiqat! Universitetga kirish imtihonlari uchun yetarlicha bilim egallagan talaba nima uchun imtihondan o'tgach bu izchillikni davom ettirishi qiyin bo'lmoqda!? Nima uchun birgina oliy o'quv yurtining bilimi bilan kelajakda o'z o'rnimizni topib keta olmayapmiz!? Nima uchun aynan ta'lim olayotgan yo'nalishimiz bo'yicha qo'shimcha darslar olmoqdamiz!? Nima uchun til bo'yicha tahsil olayotgan talaba IELTS kurslariga borib imtihon topshirmoqda, nima uchun yo'nalishi til sohasi bo'lishiga qaramay yana shu bo'yicha ko'nikmalarga muhtojlik sezmoqda!? Bu kabi savollarning oxirini topish qiyin. Bularga javobni esa faqatgina kuchli ta'lim davomiyligidan topishimiz mumkin. Oliy o'quv yurtlaridagi ta'lim tizimini nihoyatda qattiq olishimiz darkor. Kopchilik insonlar o'ylashadiki, oliy o'quv yurtlarida o'qimasdan turib moddiy va ma'naviy tomondan ham ustunlikka erishsa bo'ladi. Albatta. A'trofigimizda bunday insonlar son-sanoqsiz. Qisqa muddat to'lov bilan biz oliy o'quv yurtida egallayotgan bilimimizni olishib, kattadan katta biznesning egalari bo'lishmoqda. Ulaar universitetni shunchaki vaqt ketkazish deb hisoblashadi, xolos. Ularning farqi esa aniq maqsadi borligida, o'rgatuvchisi bilimni, yo'nalishni to'g'ri bera olayotganligidadir. Ba'zi talabalar oliy o'quv yurtini bitirgach, hatto qayerda, nima ishda ishlashlarini ham bilmaydi. Talab ham, maosh ham kuchli joyni ko'zlashadi-yu, ammo bu kabi joylarda bilim ham, ko'nikma ham kuchli bo'lishi kerakligidan xabarlari yo'q.

XULOSA

Men bu maqolam bilan oliy o'quv yurtlarini yoki ta'lim tizimini qoralamoqchi emasman, aytmoqchimanki „FARZANDLARI BILIMLI YURTNING KELAJAGI, ALBATTA, PORLOQ BO'LADI“. Buning uchun esa harakatdan to'xtamasligimiz, bilim sarhadlarining cheksizligi qadar maqsad qilishimiz, el uchun, yurt uchun kerakli shaxs bo'lishimiz kerak. Muhtaram birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov aytganlaridek, farzandlarimiz bizdan-da ko'ra bilimli va baxtli bo'lishlari shart. Baxtning kaliti esa, albatta, bilimdadir!

References:

1. <https://qomus.info/oz/encyclopedia/k/kadrlar-tayyorlash-milliy-dasturi/>
2. <http://hozir.org/oliy-va-orta-maxsus-talim-vazirligi-v35.html?page=103>
3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Digital_history
4. <https://daryo.uz/amp/2021/03/28/gumanitar-fanlar-bolmasa-tanqidiy-fikrlay-olmaymiz/>

5. HAMDAMOV, U. (2019). DÖNEMSEL PROBLEMLERİN ŞİİRİN İMAJ DÜNYASINA YANSIMASI. Folklor Akademi Dergisi, 2(2), 335-341.
6. Ҳамдам, У. (2007). Мувозанат. Т.:“Шарқ.
7. Hamdamov, U. B. (2002). Badiiy tafakkur tadriji. T.: Yangi asr avlodi.
8. Ibrahim, S., & Aydin, S. (2021). In alisher navoi's friend" hayratul-abror" songing of ethical issues. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(01), 23-25.
9. Asadov, M. (2022). Some Comments Concerning Navoi's "Sakinama". International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(1), 178-182.
10. Ibragimov, S., Shamatov, I., & Islamov, S. (2020). Features of damage to the jaws. Issues of science and education, (30), 36.

INNOVATIVE
ACADEMY